

ӘОЖ 373.1

ДЕҢГЕЙЛЕП ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОҚУ НӘТИЖЕЛЕРІН ЖАҚСАРТУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

ӘБІЛДА СӘУЛЕ МАХАМБЕТҚЫЗЫ

7M01301 - Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі 2-курс магистранты,
Алматы, Қазақстан.

***Аңдатпа.** Деңгейлеп оқыту технологиясы – бұл әр оқушының жеке қажеттіліктері мен білім деңгейлеріне сәйкес оқу үдерісін бейімдеуге мүмкіндік беретін педагогикалық әдіс. Бұл тәсіл оқушылардың оқу материалын меңгеру деңгейіне байланысты тапсырмаларды ұсыну арқылы олардың білімін тереңдетуге және мотивациясын арттыруға ықпал етеді. Деңгейлеп оқыту технологиясы оқушының өздігінен жұмыс істеу қабілетін дамытуға, оқу іс-әрекетіне белсенді қатысуына және оқу нәтижелерін жақсартуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл әдіс мұғалімге әр оқушының оқу деңгейін анықтап, оларды жеке тұрғыда қолдауға мүмкіндік береді, нәтижесінде оқу жетістіктері айтарлықтай артады.*

***Кілт сөздер:** деңгейлеп оқыту, білім беру технологиялары, оқу жетістіктері, оқушының жеке қажеттіліктері, жеке тұлға, мотивация, оқытуды саралау, кері байланыс.*

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде бастауыш сынып оқушыларының оқу жетістіктерін арттырудың өзектілігі болашақта табысты оқу мен дамуға ықпал ететін білім мен дағдылардың берік негізін құруда жатыр. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу»- деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттерін көздейді [1].

Қазіргі уақытта білім беру жүйесі оқушының жеке тұлға ретінде дамуына, өзін-өзі тануына және өзін-өзі жетілдіруіне басымдық беруде. Осы бағытта әр оқушының дарындылығын ашу үшін мұғалімдерге жаңа оқыту әдістемелерін қолдану міндеті қойылуда. Оқыту технологиялары оқушының үздік нәтижелерге жетуін қамтамасыз етіп, оқу үдерісін әртүрлі деңгейде бағалап, өзін-өзі бағалауға мүмкіндік туғызады. Білім беру бағдарламаларының талаптарын нақты жағдайда жүзеге асыруға мүмкіндік беретін әдістемелердің бірі – деңгейлеп оқыту технологиясы. Оның басты мақсаты – әр оқушының оқу материалын өз даму деңгейіне сай меңгеруін қамтамасыз ету. Бастауыш мектепте оқушылардың білімін дамыту мен оқу жетістіктерін арттырудың басты мәселесі – олардың оқу әрекетіне қызығушылығын ояту мен ынтасын арттыру.

Әрбір инновациялық технология жеке тұлғаны өзін-өзі дамытуға, оның өзіндік және шығармашылық қабілетін арттыруға, қажетті іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыруға және өзін-өзі дамытуға қолайлы жағдай жасауға қажетті әдістемелік мүмкіндіктерін қамтиды. Яғни, осы мүмкіндіктер жалпы білім беру ұйымдарында, бастауыш, орта және жоғары білім сатыларында ұйымдастырылса, белгілі бір нәтижеге жетуге болады. Оқу үрдісі барысында Д.Б.Эльконин [2], В.В.Давыдовтардың [3] «Дамыта оқыту», М.М.Жанпейісованың [4] «Модульдік оқыту» технологиясы, Джордж Соростың ашық қоғам институты «Сорос-Қазақстан» қоры арқылы келген «Сын тұрғысынан ойлауды, оқу және жазу арқылы дамыту» (С.Мирсейітова) технологиясы [5], «Ынтымақтастықта оқыту» технологиясы, В.Беспалько [6], М.Кларин, И.Лернер [7, 8], В.Оконь, Н.Талызина «Бағдарламалап оқыту мәселесі» [9, 10], Іс-әрекетті бағалау (Ш.Амоношвили) [11] т.б. технологиялардың тәжірибелік қолданыста тиімділігін айқындайды.

Білім беру практикасына деңгейлеп оқытуды енгізу қажеттілігі оқу ақпаратын қабылдауда оқушылардың шамадан тыс жүктелу мәселесінің туындауымен байланысты. Бұл жағдайда, қазіргі мектеп жағдайында психологтар зерттелетін материалдың мәтінін меңгеруге қажетті психикалық функциялар мен күйлердің (есте сақтау, зейін) төмендеуін атап өтеді. Мұндай жағдайларда барлық оқушыларды бір деңгейде оқыту мүмкіндігі шектеулі. Деңгейлеп оқыту ақпараттың көлемін қысқартуға емес, оқушылардың оны меңгеру деңгейіне сәйкес түрлі талаптарды ескеруге негізделеді.

Деңгейлеп оқыту — оқу процесін ұйымдастырудың педагогикалық технологиясы, мұнда оқу материалын меңгеру деңгейлері әртүрлі топтарда қабылданады. Яғни, бір пәннің оқу материалының тереңдігі мен күрделілігі А, В, С деңгейлеріндегі топтарда әртүрлі болады, бұл әр оқушыға мектеп бағдарламасындағы пәндер бойынша оқу материалын өз деңгейінде меңгеруге мүмкіндік береді. Алайда, оқушының жеке ерекшеліктері мен қабілеттеріне байланысты оның білім деңгейі негізгіден төмен болмайды. Бұл технология оқушының іс-әрекетін бағалау үшін оның осы материалды меңгеруге және шығармашылықпен қолдануға жұмсаған күш-жігерін ескеруге мүмкіндік береді. Білім беру стандарттарында белгіленген тақырыптар барлық деңгейлер үшін бірдей болып қалады.

Бұл жағдайда, А оқушысы В оқушысымен бірге математиканы орта деңгейде оқиды, бірақ қазақ тілінде В оқушысымен жоғары деңгейде жұмыс істейді, ал шет тілінен Д оқушысымен базалық деңгейде айналысады. Оқушының деңгейден деңгейге көшуі мүмкін және бұл іс жүзінде қиындықсыз жүзеге асады, себебі оқу материалының мазмұны (тақырыбы) барлық деңгейлер үшін бірдей болып қалады.

Деңгейлеп оқыту технологиясы, сондай-ақ саралап оқыту деп аталады, бұл оқу процесін топтағы оқушылардың әртүрлі қажеттіліктері мен деңгейлеріне бейімдейтін әдіс. Бұл әр оқушының жеке қажеттіліктері мен оқу стильдерін қанағаттандыру үшін әртүрлі әдістерді, материалдарды және оқыту стратегияларын қолдануды қамтуы мүмкін.

Деңгейлеп оқыту технологиясы – бұл оқу процесін оқушылардың жеке қажеттіліктері мен деңгейлеріне бейімдеуге бағытталған білім беру әдістемесі. Бұл тәсіл оқытуды даралау және оқушылардың оқу процесіне белсенді қатысуы принциптеріне негізделген.

Деңгейлеп оқыту технологиясы психологиялық және педагогикалық теорияларға негізделген, олар оқушылардың қабілеттеріндегі, оқу стильдеріндегі және ақпаратты игеру қарқынындағы айырмашылықтарды көрсетеді. Мысалы, Ховард Гарднердің бірнеше интеллект теориясы оқушыларға әртүрлі интеллект түрлері бар, оларды оқытуда дамытуға және қолдануға болады деген идеяны қолдайды [12].

Кесте 1 - Деңгейлеп оқыту технологиясын жүзеге асыру кезеңдері

Кезеңдер	Дайындық кезеңі	Диагностикалық кезең	Оқушыларды топтарға бөлу кезеңі	Деңгейлеп оқыту жүзеге асырылу кезеңі	Деңгейлеп оқыту жағдайына білімді меңгеру нәтижелерін бағалау кезеңі
----------	-----------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--

Мұғалімнің іс-әрекеті	Оқушыларды оқу материалын базалық, бағдарламалық күрделенген деңгейлер бойынша игеруін анықтау	Білімді меңгеру деңгейін анықтайтын тапсырмаларды дайындау. Оқушылардың білімді меңгеру деңгейін диагностикалау. Оқушылардан сауалнама алу. Сынып жетекшілерімен оқушылар және олардың ата-аналарымен әңгімелесу	Оқушыларды топқа бөлуді ұйымдастыру: әр топ үшін оқу мазмұнын анықтау. Әр деңгейде оқытуға қойылатын нақты талаптарды дайындау. Дайындалған талаптарды оқушыларға ұсыну	Оқушылардың топтардағы жұмысын ұйымдастыру	Атқарылған жұмыстар нәтижесі бойынша оқушыларды бағалау. Кері байланыстың дұрыс орнауы, жүзеге асыру
Оқушының іс-		Диагностика нәтижелері мен өз қызығушылықтары негізінде пәнді оқу деңгейі таңдалады. Оқушы өзіндік таңдау жасайды	Белгілі топты оқушының таңдауы. Топтардағы оқыту талаптарының жобасын талқылауға қатысу	Таңдалған топта өзінің оқу іс-әрекетін ұйымдастыру	Жеткен нәтижелер бойынша өзара бағалауды және өзін-өзі бағалауды жүзеге асыру

Деңгейлеп оқыту технологиясы оқушылардың жеке қажеттіліктері мен білім деңгейлеріне сәйкес оқу үдерісін бейімдеуге мүмкіндік беретін маңызды білім беру әдісі болып табылады. Бұл тәсіл заманауи психологиялық және педагогикалық теорияларға негізделіп, оқушыларға жекелендірілген және тиімді оқыту мүмкіндігін ұсынады.

Деңгейлеп оқыту технологиясы оқу жетістіктерін айтарлықтай арттыра алады, себебі ол оқу процесін әр оқушының жеке қажеттіліктеріне сай бейімдеуге мүмкіндік береді. Оқушыларға тапсырмаларды қиындық деңгейлеріне бөліп ұсыну және әрқайсысына қолдау көрсету арқылы олардың оқуға деген ынтасын арттырып, білімді терең меңгеру жағдайларын жасауға болады. Бұл мотивацияны күшейтіп, оқуға деген сенімділікті арттырады, нәтижесінде оқу көрсеткіштері жақсарады.

Сурет 1 – Деңгейлік тапсырмалар

Деңгейлік тапсырмалар – бір сабақтың немесе оқу модулінің шеңберінде әртүрлі қиындық деңгейіндегі оқушыларға ұсынылатын тапсырмалар. Бұл тапсырмалардың мақсаты – оқу үдерісін оқушылардың дайындық деңгейіне, қабілеттері мен қызығушылықтарына сәйкес бейімдеу.

Деңгейлеп оқыту технологиясының бірнеше негізгі аспектілері және олардың білім алушылардың оқу жетістіктеріне әсері:

1. Оқытуды даралау: деңгейлеп оқыту мұғалімдерге оқу материалын әр оқушының дайындық деңгейіне бейімдеуге мүмкіндік береді. Бұл оқушылардың жеке қажеттіліктері мен қабілеттеріне сәйкес келетін тапсырмалар мен материалдарды қамтамасыз етуге көмектеседі, бұл олардың тиімді оқуына ықпал етеді.

2. Оқу процесін саралау: тапсырмалар мен қолдаудың әртүрлі деңгейлерін ұсыну мұғалімдерге жеткілікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл әр оқушыға оқу процесінде қолдау мен ынтаны сезінуге көмектеседі.

3. Өзін-өзі оқыту және жауапкершілік: деңгейлеп оқыту көбінесе оқушыларды материалды өз бетінше үйренуге ынталандырады. Оқушылар тапсырмаларды өздерінің қызығушылықтары мен сенімділік деңгейіне сәйкес таңдай алады, бұл олардың өз оқуы үшін жауапкершілігін дамытуға ықпал етеді.

4. Кері байланыс және бағалау: деңгейлеп оқыту технологиясы сонымен қатар дәлірек кері байланыс пен оқушылардың жетістіктерін бағалауға мүмкіндік береді. Мұғалімдер әр оқушының үлгерімін жеке деңгейде бақылай алады және одан әрі жақсарту үшін тиісті кеңестер мен көмектер бере алады.

Деңгейлеп оқыту оқушылардың жеке қажеттіліктеріне сәйкес оқу материалдарын бейімдеп, білімді терең меңгеруге мүмкіндік береді. Мұғалім тапсырмаларды әртүрлі деңгейде ұйымдастырып, оқушылардың қабілеттері мен дайындық деңгейіне сәйкес оқу үдерісіне белсенді қатысуына ықпал етеді, бұл өз кезегінде оқуға деген қызығушылықты арттырады.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы. <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319>
2. Эльконин Д.Б. «Избранные психологические труды». М:Педагогика- 1989г.
3. Давыдов В.В. «Проблемы развивающего обучения». Москва, Просвещение , 1986г.
4. Жанпеисова М.М. «Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы ретінде». Алматы, 2006 ж.
5. Философия и методы RWCT в действии/под редакцией С.Мирсеитовой. –Казахстанская Ассоциация по Чтению. Серия «Школа профессионального развития».-Алматы: ИздатМаркет, 2004.-264 с.
6. Беспалько В. П. Предполагаемые педагогические технологии / В. П. Беспалько. - М.: Педагогика, 1989. - 190 с.
7. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии. (Анализ зарубежного опыта) - Рига, НПЦ «Эксперимент», 1995 - 176 с.
8. Лернер И.Я., Журавлев И.К. (ред.) Современная дидактика: Теория - практике. — М., 1994.
9. Оконь В. Введение в общую педагогику. М.,1990.
10. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология : учеб. для студ. сред.учеб. заведений /Н.Ф.Талызина. – 8-е изд., стер. –М. :Издательский центр «Академия», 2011. – 288 с.
11. Амонашвили Ш. А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 4. Об оценках /. Шалва Амонашвили . — 2-е изд. — М. : Свет, 2015.
12. Gardner M., Sopianchai N. Comparison of training methods in modifying questioning and wait time behaviors of Thai high school chemistry- teachers //Journal of Research in Science Teaching.- 1980.- Vol.17. - P. 191-200;